

HIPERNATREMIA SEVERA EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CRONICO CON LITIO

M. A. Gaya A. Riesgo Rubio C. Menendez Urdangaray S. Martinez Barrondo J. Rodriguez Revuelta

Servicios de Psiquiatria Hospital Fundacion de Jove, Gijon / HUCA, Oviedo / Hospital Vital Alvarez-Buylla, Mieres

ORCID: 0009-0003-1523-1127 (M. A. Gaya)

INTRODUCCION

El litio es un farmaco de uso frecuente en el trastorno bipolar, asociado a efectos adversos renales, especialmente diabetes insipida nefrogena (DIN). Esta entidad puede permanecer compensada durante anos mediante polidipsia, pero descompensarse en situaciones de restriccion hidrica, provocando hipernatremia grave y complicaciones neurologicas.

CASO CLINICO

Mujer de 61 anos con trastorno bipolar en tratamiento con litio durante mas de 10 anos, con ingesta hidrica elevada (>4 L/dia) e incontinencia urinaria (a valorar como poliuria cronica). En la semana previa presenta descompensacion psiquiatrica con uso de olanzapina como rescate. Ingresa por crisis tonico-clonicas generalizadas en acumulo y estatus epileptico.

Los hallazgos analiticos clave fueron: sodio 160 mmol/L, osmolaridad urinaria 354 mOsm/kg y litemia 1,2-1,4 mmol/L. La TC craneal no mostro lesiones agudas, identificandose un area de encefalomalacia frontobasal izquierda. La osmolaridad urinaria inapropiadamente baja para el grado de hipernatremia sugirio un defecto de concentracion urinaria compatible con DIN parcial.

FISIOPATOLOGIA

El litio cronico accede a las celulas del tubulo colector a traves de canales ENaC, inhibiendo la senal de la ADH (reduccion de AMPc y AQP2) y produciendo resistencia renal a la hormona antidiuretica, con el resultado de DIN parcial. La poliuria cronica se compensa mediante polidipsia. Ante la descompensacion psiquiatrica con reduccion de la ingesta hidrica se produce perdida de agua libre no compensada, hipernatremia severa, deshidratacion neuronal y crisis epilepticas.

MANEJO Y EVOLUCION

Se instauro tratamiento con sueroterapia con glucosado, amiloride mas hidroclorotiazida y ajuste de dosis de litio. La correccion progresiva de la hipernatremia se acompaño de aumento de la litemia, que requirio nuevo ajuste. Se resolvieron las crisis y el paciente recupero el estado basal. Como complicacion intercurrente presento infeccion urinaria por *Proteus mirabilis*.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La DIN inducida por litio puede permanecer compensada durante anos y debutar como hipernatremia grave cuando falla el acceso al agua. En este caso, la polidipsia mantenía el equilibrio hidrico y la reduccion de ingesta en un contexto de descompensacion psiquiatrica fue el factor desencadenante.

La osmolaridad urinaria intermedia refleja capacidad residual de concentracion. Las crisis epilepticas se interpretan como secundarias a la hipernatremia, con posible contribucion del litio y de factores estructurales preexistentes. La poliuria por litio puede confundirse con incontinencia urinaria, lo que puede retrasar el diagnostico. El tratamiento con amiloride requiere monitorizacion estrecha de los niveles de litio.